

Eleições de 2020: turbulências de um novo cenário, sob pandemia, recessão, auxílio emergencial e reforma administrativa

Edmar Roberto Prandini¹

edmarrp@yahoo.com.br

Setembro de 2020

Estamos há pouco menos de três meses das eleições municipais de 2020, cuja data foi alterada de outubro para novembro de 2020, em função da pandemia. As cidades brasileiras elegerão os novos prefeitos municipais e definirão a composição das bancadas das Câmaras de Vereadores, para a legislatura que se inaugurará em janeiro de 2021 com mandatos até dezembro de 2024.

Além do imprevisto cenário da pandemia, que alterou profundamente a vida cotidiana das pessoas e que demonstrou a importância da intervenção governamental e a existência de um serviço público estruturado na forma de um sistema de saúde pública de acesso universal e gratuito, como o SUS, as eleições de 2020 serão marcadas também pela vigência de novas regras para a formação dos parlamentos brasileiros, a partir de agora, pela supressão da fórmula de coligações de partidos nos pleitos proporcionais.

Estes dois fenômenos, da evidência da importância da intervenção governamental na vida da população, com uma construção institucional de um sistema de política pública de acesso universal e gratuito nas políticas sociais e da mudança na forma de eleição dos parlamentos terão, do meu ponto de vista, grande impacto sobre os resultados das eleições municipais, mas com efeitos que se estenderão muito mais: sobre os partidos, sobre os servidores públicos e sobre o destino do governo Bolsonaro, sobre as eleições de 2022.

¹ Edmar Roberto Prandini é graduado em filosofia e Mestre em Sociologia pela UNESP – Araraquara. Desde junho de 2013, é servidor público estadual, concursado, na carreira de Gestor Governamental, no Estado de Mato Grosso.

A ideologia neoliberal

O primeiro efeito é de ordem ideológico: o Covid-19 ceifou muitas vidas, impondo às vítimas grande sofrimento quanto ao funcionamento do sistema respiratório. De modo similar, deixou de existir o oxigênio para o pensamento defensor do neoliberalismo, com a tese de que o Estado deve deixar o mercado controlar a dinâmica da vida da sociedade em todas as esferas da existência humana.

Apesar dos inúmeros titubeios e periclitâncias das autoridades governamentais quanto à condução das ações frente ao cenário de disseminação do vírus, na pandemia, é absolutamente evidente que se não fossem as ações governamentais, que, desde a Constituição de 1988 haviam estruturado a base do Sistema Único de Saúde e, já sob o Governo Lula, o desenvolvimento do modelo operacional do Bolsa Família, replicado, com variações, na oferta do Auxílio Emergencial, como renda mínima para dezenas de milhões de pessoas, o quadro de crise intensa que se instalou, com muitas repercussões futuras ainda a desafiar os governos, empresas e famílias, teria sido um cenário catastrófico, não apenas de crise, mas de explosão social.

Os dados disponíveis são de que milhões de famílias tiveram perda súbita de rendimentos, compensados parcialmente pelo Auxílio Emergencial; de que o desemprego, no mercado formal de trabalho, teve crescimento de mais de 20% sobre uma base quantitativa que já era altíssima; que a interrupção das atividades da economia informal refletiu-se na paralisação do trabalho de outros milhões de trabalhadores.

Como acabar com o “Auxílio Emergencial” sem corroer a popularidade momentânea?

O segundo efeito é de ordem política: neste contexto, o governo Bolsonaro encontra-se diante de um paradoxo: ele, que sempre desprezou as políticas sociais por acreditar e defender uma falsa e ideológica tese de “liberdade econômica, com menos Estado”, viu sua popularidade aumentar justamente por causa de uma intervenção estatal baseada no modelo de transferência direta de renda, similar ao Bolsa Família. Como desfazer-se

dessa política de transferência direta de renda, o “Auxílio Emergencial”, sem derrubar a popularidade recém adquirida?

E o que mais chama a atenção na observação desse dilema que expôs divergências entre o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes é o fato sabido de que inicialmente, no quadro da pandemia, o governo tinha a pretensão de uma intervenção governamental muito menor: a proposta Bolsonaro era de 3 parcelas de apenas R\$ 200,00; se não fosse a oposição no Congresso Nacional o valor nunca teria sido R\$ 600,00 e jamais teria se estendido para mais parcelas. Agora, o Governo pretende sua redução, alguns querendo menos do que os R\$ 300,00 já definidos para até o final de 2020, com a proposta de remodelar o Bolsa Família, que também será menor do que R\$ 300,00 mensais, e que receberá, se aprovado, outro nome, mas que implicará em eliminar outros programas sociais, para usar seus orçamentos.

Eleições Municipais e reestruturação partidária

A conjuntura política atual encontra-se diante de outro fato importante: as eleições municipais, para prefeitos e vereadores, às quais nos referimos no início do texto. Quanto às eleições de prefeitos, não há dúvidas de que se evidenciou que os prefeitos mais dedicados ao fortalecimento do sistema de saúde pública estarão em vantagens sobre seus concorrentes; em contrapartida, os prefeitos que tinham restrições ao funcionamento das redes de saúde pública em nome de soluções mais favoráveis às empresas de planos de saúde estarão muito mais vulneráveis à crítica política de seus concorrentes.

No que diz respeito aos vereadores, as mudanças nas leis eleitorais para determinar o fim das coligações nas eleições proporcionais tende a produzir como efeito a necessidade dos partidos de que suas chapas de vereadores sejam muito mais fortes do que aquelas das eleições anteriores, com as seguintes consequências:

a) tende a haver chapas mais numerosas de candidatos concorrentes em cada partido, para conseguir atrair votos suficientes para o alcance do quociente eleitoral;

b) tende a haver mais candidatos a prefeitos, numa tentativa que considero que será infrutífera, de lastrear as chapas de vereadores na identificação das candidaturas dos partidos para prefeitos;

Outra consequência, ainda pouco percebida, mas já acontecendo é que alguns partidos grandes que, tradicionalmente, pleiteavam para si as candidaturas majoritárias, e que se faziam representar no parlamento por candidatos de outros partidos menores, eleitos em coligação, já demonstram muito mais preocupação com chapas mais fortes de vereadores, mesmo sem preocupar-se tanto com os candidatos ao poder executivo municipal.

Isto se explica pela perspectiva futura: a combinação de eleições proporcionais sem coligações partidárias e de cláusula de barreira crescente em relação a 2018, nas eleições de 2022, quando serão eleitos os deputados federais, terá fortes efeitos para a sobrevivência não apenas política, mas também econômica das estruturas partidárias.

Por isso, o fortalecimento das chapas e a identificação partidária dos candidatos, com a consequente maior votação esperada para os partidos será um elemento muito crucial já nestas eleições municipais. Candidatos que não se preocupavam em identificar-se com seus partidos, que sempre mudaram de partidos sem maiores consequências, serão muito cobrados pelos próprios partidos para que se apresentem como seus representantes já nesta eleição. Toda a cultura política que se baseava mais na individualidade dos candidatos, nesta eleição será alterada por um enorme esforço dos candidatos de dizerem que representam sua sigla partidária e que possuem com seu partido um vínculo muito forte.

Minha perspectiva é de que, em função das novas regras eleitorais já vigentes, que se reforçarão nas eleições parlamentares de 2022, apesar de certas peculiaridades próprias das eleições municipais, logo nos primeiros meses de 2021, haverá uma movimentação intensa de fusões ou incorporação de partidos de baixo vínculo com as ideologias partidárias pelos partidos de maior identidade e definição ideológica ou histórica. Tanto vereadores quanto prefeitos recém eleitos pelos partidos pequenos ou de menor definição política e ideológica, junto com os deputados estaduais e federais, iniciarão um

movimento que produzirá um quadro partidário de maior nitidez eleitoral já nas eleições de 2022.

Auxílio Emergencial x Reforma Administrativa

Os partidos alinhados a Bolsonaro tendem a tentar se beneficiar dos efeitos do “Auxílio Emergencial” na sua popularidade, mas não podem imaginar que haja equivalência aos efeitos do Plano Cruzado, no governo José Sarney, ou ao Plano Real, em favor de Fernando Henrique Cardoso. O cenário é muito diferente e, como já se disse, o governo Bolsonaro sequer cogitava um plano de transferência de renda inicialmente; depois, pretendia algo muito menos significativo; e, agora, a todo custo, tenta encontrar uma maneira de reduzir e de acabar com essa política com o menor impacto possível. O discurso dos candidatos favoráveis ao governo federal será muito contraditório sobre esse tema.

Mas, além disso, como o governo Bolsonaro não nega suas características, tende a sofrer enorme desgaste eleitoral em função das péssimas propostas de Reforma Administrativa que o governo encaminhou para o Congresso, há poucos dias. Todos os funcionários públicos municipais, estaduais e federais, tendem a alinhar-se contra a reforma administrativa que acaba com a estabilidade no serviço público. Já houve um início desse alinhamento dos servidores públicos contra o governo em função da reforma da previdência que o governo federal fez o Congresso aprovar. Também preocupa os servidores públicos federais, estaduais e municipais, a proibição de reajustes salariais até o final de 2021.

O governo federal engana-se ao pensar que o fato de propor que a Reforma crie impactos apenas para os novos servidores públicos contratados futuramente tende a amenizar o estrago junto aos atuais servidores públicos. O governo federal age como se os servidores públicos federais, estaduais e municipais fossem profundamente egoístas e não tivessem nenhum compromisso verdadeiro com o serviço público, pensando exclusivamente em seus salários. O fim da estabilidade no serviço público proposto na Reforma Administrativa destrói por dentro a estrutura de uma administração pública vinculada à obediência da Constituição e da lei. E os servidores públicos não concordam

com uma situação onde os trabalhadores não usufruam de garantias de direitos, suscetíveis a cada mudança de chefias decorrentes dos ventos eleitorais.

Além disso, como citamos, a reforma da previdência e a proibição de reajustes salariais, junto com a reforma administrativa, demonstram cabalmente a existência de uma forte política do governo Bolsonaro contra os servidores públicos no país. E, em consequência, eles tendem a reagir contrariamente, ainda que tardiamente. Talvez com maior ou menor clareza nas eleições municipais de 2020, mas certamente, uma sequência tão enfática de ataques aos servidores públicos criará resistências fortes a Bolsonaro e a seus aliados.

Reeleição

Será Bolsonaro o primeiro presidente a não conseguir sua reeleição, desde que as reeleições foram aprovadas por emenda constitucional?